

Bedingte Wahrscheinlichkeit beim Sieb mit Drahtnetz:

Harald Schröder

2019

Ein Drahtnetz soll als Sieb verwendet werden. Jeder Draht hat Durchmesser d , und die Löcher sind quadratisch mit Seitenlänge w .

Ein kugelförmiges Teilchen von Radius r wird auf das Netz fallengelassen. Wir suchen nach der Wahrscheinlichkeit, dass es (ohne Berührung mit dem Netz) durch das Sieb fällt?

$$D = \begin{cases} 1 & \text{Teilchen fällt durch} \\ 0 & \text{Teilchen stößt an} \end{cases}$$

Wir bilden folgende Wahrscheinlichkeit (siehe Abbildung):

$$P(D=1) = \frac{(w - 2 \cdot r)^2}{(w + d)^2} \quad r \leq \frac{w}{2}$$

Das ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit.

Nun werden kugelförmige Teilchen, deren Radien nach der Dichte f_R verteilt sind, auf das Netz fallengelassen. Wir fragen nach der (bedingten) Dichte für die Radien der Teilchen, die durch das Sieb fallen?

Wir betrachten folgende bedingte Wahrscheinlichkeit:

$$P(r \leq R \leq r + \delta r \mid D=1) = \frac{P(r \leq R \leq r + \delta r, D=1)}{P(D=1)}$$

mit der Dichte:

$$f(x) = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \delta x) - F(x)}{\delta x}$$

Wir setzen ein:

$$P(r \leq R \leq r + \delta r, D=1) = P(D=1 \mid r \leq R \leq r + \delta r)$$

$$\cdot P(r \leq R \leq r + \delta r) \approx \left(\frac{w-2r}{w+d} \right)^2 \cdot f_R(r) \cdot \delta r$$

Wir konstruieren $P(D=1)$:

$$P(D=1) = \int_0^{w/2} f_R(x) \cdot \left(\frac{w-2x}{w+d} \right)^2 dx$$

Wir bilden:

$$P(r \leq R \leq r + \delta r \mid D=1) = \frac{P(r \leq R \leq r + \delta r, D=1)}{P(D=1)}$$

$$= \frac{\left(\frac{w-2r}{w+d} \right)^2 \cdot f_R(r) \cdot \delta r}{\int_0^{w/2} f_R(x) \cdot \frac{(w-2x)^2}{(w+d)^2} dx}$$

$$= \frac{(w-2r)^2 \cdot f_R(r) \cdot \delta r}{\int_0^{w/2} f_R(x) \cdot (w-2x)^2 dx}$$

Gesucht ist $f_{R|D}(r \mid D=1)$, wir können schreiben:

$$f_{R|D}(r \mid D=1) = \frac{(w-2r)^2 \cdot f_R(r)}{\int_0^{w/2} f_R(x) \cdot (w-2x)^2 dx}$$

Damit haben wir die Lösung des Problems, auf ein Integral zurückgeführt, dass meistens numerisch gelöst werden muß.